

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И СЕЗОННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ.

Назаров Ж.И.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья,
Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10017494>

Аннотация. Как среди детей, так и среди взрослых аллергический ринит (АР) является наиболее распространенным заболеванием – эпидемией XXI века. По данным ВОЗ более 40% населения развитых стран имеют признаки аллергической готовности, частота АР в общей популяции составляет 10–20%, при этом на долю сезонного аллергического ринита (САР) приходится около 68% всех АР и при этом эти цифры имеют тенденцию дальнейшего роста. Одной из главных адаптационных систем организма является вегетативная нервная система (ВНС), обеспечивающая связь организма с окружающей и внутренней средой, регулируя обмен веществ и функции органов и тканей в соответствии с изменениями этой среды наряду с интеграцией всех органов в единое целое.

Ключевые слова: аллергический ринит, сезонный ринит, вегетативная нервная система.

Введение. Выраженные нарушения функциональной активности ВНС – вегетативная гиперреактивность, отмечаются у большинства больных с полипозным риносинуситом. Имеются данные об исследовании состояния ВНС при АР у детей. Далиев А.Г. приводит данные, что среди детей с АР достоверно преобладали лица с ваготоническим типом ИВТ (53,9%), у детей ваготоническим типом ИВТ часто АР характеризовался более тяжёлым течением – среднетяжёлое течение выявлено 33,16%, тяжёлое – 13,36%, тогда как эти показатели составили при нормотонии 11,98% и 5,99%, симпатикотонии – 11,98% и 5,53% соответственно.

Таким образом, не оставляет сомнений важность состояния ВНС патогенезе САР, что требует дальнейшего изучения состояния ВНС и клинической симптоматики вегетативного дисбаланса, а значит дальнейшие исследования вегетативного преобладания пациентов с САР как никогда актуальны и востребованы.

Это и послужило стимулом для проведения настоящего исследования, **целью** которого явилось изучение состояния вегетативной нервной системы у больных с сезонным аллергическим ринитом.

Материал и методы исследования.

Нами за период 2019–2023 гг. обследовано 126 пациентов с САР в возрасте 21 – 50 лет (средний возраст $31,6 \pm 1,4$ лет), из них мужчин было 52, женщин – 74. Средний возраст наблюдаемых мужчин составил $33,7 \pm 1,3$ года, женщин – $29,2 \pm 1,5$ года. Контрольную группу (КГ) составили 32 практически здоровых лиц, средний возраст которых определен как $31,3 \pm 1,6$ лет, без нарушения носового дыхания и изменений в полости носа и носоглотке при риноскопии.

При постановке диагноза придерживались классификации МКБ 10 (класс X – «Болезни органов дыхания», раздел «Другие болезни верхних дыхательных путей» (J30-J39), J30.1 – Аллергический ринит, вызванный пылью растений, J30.2 – Другие сезонные аллергические риниты).

В разработку включались больные, у которых на момент исследования констатировалась эозинофилия и IgE в периферической крови и мазках из полости носа.

По визуальной аналоговой шкале (ВАШ) исследуемые пациенты субъективно определяли степень тяжести течения САР.

Оценка состояния ВНС производилась по характеристике исходного вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности и вегетативному обеспечению деятельности (ВОД). Вегетативную реактивность мы оценивали по глазосердечному рефлексу Даньини–Ашнера регистрацией частоты сердечных сокращений (ЧСС) в течение 30 секунд. Для определения адаптационно–компенсаторных возможностей организма мы проводили обследуемым больным ортоклиностатическую пробу. Для оценки вегетативных показателей нервной системы мы также обследуемым больным проводили определение вегетативного индекса (ВИ) Кердо.

Результаты и обсуждение.

По баллам ВАШ больные по тяжести течения обострения САР подразделены на легкое течение (ЛТ) – 23 (18,25%), среднюю тяжесть (СТ) течения САР – 73 (57,94%) пациента и тяжелое течение (ТТ) САР – 30 (23,81%).

У пациентов с ЛТ САР средняя длительность обострения составляла $24,78 \pm 3,42$ суток, при СТ САР – $31,89 \pm 3,87$ суток, а при ТТ САР – $46,88 \pm 4,12$ суток. При этом число обострений САР у пациентов с ЛТ в среднем составляла $1,23 \pm 0,48$ раз в год, в группе с СТ течением САР – $1,65 \pm 0,72$ раз в год, при ТТ САР – $2,34 \pm 0,95$ раз в год.

Средний балл наблюдаемых нами пациентов с САР по «Вопроснику» был $31,12 \pm 2,82$ (95%ДИ = 24,32-35,18), а средний балл по «Схеме» составил $35,72 \pm 2,11$ (95%ДИ=28,17-39,24) ($P \leq 0,05$).

Оценка ИВТ практически здоровых лиц КГ данной методикой позволила нам определить, что нормотония характеризуется до 6 ($5,13 \pm 0,18$) парасимпатотоническими и до 2 ($1,28 \pm 0,98$) симпатотоническими признаками.

У исследуемых пациентов с САР по пробам Даньини-Ашнера нормальная ЧСС – у 8 (6,35%) пациентов, замедление – у 107 (84,92%), в том числе на 1-3 удара – у 11 (8,73%), на 4-10 ударов – у 25 (19,84%), более чем на 10 ударов – у 71 (56,35%) обследованных. Увеличение ЧСС отмечено у 11 (8,73%) пациентов.

У большинства больных (84,92%) в пробе Даньини-Ашнера констатировано отклонение от нормального реагирования: пониженная вегетативная реактивность отмечена у 25 (19,84%) больных, повышенная – у 71 (56,35%), извращенная – у 11 (8,73%).

Средняя величина замедления ЧСС составила у наблюдаемых нами больных в целом $11,2 \pm 0,6$, что достоверно ($p \leq 0,05$) отличается от данных, полученных при обследовании КГ ($4,70 \pm 0,68$). Замедление ЧСС в пробе Даньини-Ашнера по формуле Галю в среднем составляло $14,5 \pm 0,8$ уд.

Недостаточное ВОД регистрировалось у 14 (11,11%) больных САР, чаще у пациентов, преимущественно при длительности патологии до 3 лет. Избыточное ВОД выявлено у 80 (63,49%) больных и проявлялось гипердиастолическим вариантом в основном при длительности САР более 3 лет.

Исследуемые пациенты с САР имели следующие варианты ИВТ: нормотонию в 22,22% случаев (28 человек), парасимпатотонию – в 57,14% (72 пациента) и симпатотонию – в 20,63% случаев (26 больных).

У 72 (57,14%) больных с САР число ваготонических признаков равнялось в среднем $9,6 \pm 1,13$ при константе симпатотонические признаков ($1,19 \pm 0,12$), их ИВТ – ваготонический.

У 26 (20,63%) исследуемых с САР констатировали в среднем $5,19 \pm 1,03$ симпатикотонических признаков, что выше показателя практически здоровых лиц КГ и пациентов с САР с нормотонией, при этом они имели в среднем $4,83 \pm 1,08$ ваготонических признака – их ИВТ был симпатотоническим.

Вывод. На основании полученных результатов исследования ВНС следует заключить, что у пациентов с обострением САР констатируются сдвиги вегетативного гомеостатизма, характеризующиеся у большинства пациентов (57,14%) исходной ваготонией в сочетании с преимущественно избыточным обеспечением деятельности по гипердиастолическому типу. Следует особо отметить, при ваготонии отмечено более тяжелое течение САР.

Использованная литература:

1. Аллергология и иммунология: национальное руководство/Под ред. Хаитова РМ, Ильиной НИ. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009: 656.
2. Ильина НИ, Курбачева ОМ, Павлова КС, Польшер СА. Федеральные клинические рекомендации: Аллергический ринит. РАЖ. 2017; (2): 47 - 54.
3. Хаитов МР, Намазова-Баранова ЛС, Чучалин АГ, Дайхес НА, Ильина НИ, Курбачева ОМ, Agache I, Bachert C, Bedbrook A, Canonica GW, Casale T, Cruz AA, Fokkens WJ, Hellings PW, Samolinski B, Bousquet J. ARIA 2016: Современные направления оказания медицинской помощи больным аллергическим ринитом в свете требований прецизионной медицины. РАЖ. 2017; (3): 46 - 54.
4. Brozek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani CE et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2017 revision. J. Allergy Clin. Immunol. 2017; 140(4). DOI: 10/1016/j/jaci.2017.03.050
5. Muzaffar, Z. (2022). Correction of cognitive disorders in patients with hiv encephalopathy. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(12), 402-411.
6. Muzaffar, Z. (2022). Psychological State in Patients with HIV Infection. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 1(6), 52-56.
7. Зокиров, М. (2022). Анализ когнитивных нарушений у пациентов с вич-энцефалопатией. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(10), 251-260
8. Зокиров, М., & Мадмаров, Д. (2022). Корреляция ээг картины головного мозга и когнитивного статуса у пациентов с эпилепсией. 9. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(5), 227-230.
10. Зокиров, М. (2021). Medical sciences. Scientific ideas of young scientists, 21.

